

Sezione del Comitato Etico Centrale IRCCS Lombardia

Comitato Etico Indipendente IRCCS MultiMedica

Milano 23/02/2021

Alla c.a dr.ssa C. Conte
UO Endocrinologia
Ospedale San Giuseppe

CE-18.2021

Il Comitato Etico prende atto della documentazione richiesta nel verbale 2.2021 inerente il protocollo

Studio per valutare gli effetti della chirurgia metabolico-bariatrica sulla capacità chetogenica in soggetti con obesità e steatosi epatica non alcolica (Keto-NAFLD)

Proponente: Dr.ssa C.Conte

Promotore: MultiMedica

Ed approva il protocollo senza riserve.

Distinti saluti

Il presidente del Comitato Etico Indipendente I.R.C.C.S. MultiMedica

Prof. Emilio Trabucchi